

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Баратова Мавжуда Раимовна

Кафедра кожных и венерических болезней, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386518>

Аннотация: Красный плоский лишай (КПЛ) — хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек с разнообразной клинической картиной, что затрудняет его диагностику. Целью настоящего исследования является определение дифференциально-диагностических критериев различных форм КПЛ у взрослых пациентов. Проведено комплексное обследование 58 пациентов с подтверждённым диагнозом КПЛ. Проанализированы клинические формы заболевания, морфология высыпаний, локализация, жалобы и гистологические характеристики. В результате выделены наиболее характерные признаки типичной, гипертрофической, атрофической, буллёзной и эрозивной форм КПЛ. Полученные данные позволяют повысить точность диагностики и индивидуализировать подход к лечению.

Ключевые слова: красный плоский лишай, дерматоз, диагностика, морфология, гистология.

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF DIFFERENT FORMS OF RED FLAT LISCH IN ADULT PATIENTS

Baratova Mavzhuda Raimovna

Department of Skin and Venereal Diseases, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: Red squamous lichen planus (RSPL) is a chronic inflammatory disease of skin and mucous membranes with a diverse clinical picture, which makes its diagnosis difficult. The aim of the present study is to determine differential diagnostic criteria of various forms of CRP in adult patients. A comprehensive examination of 58 patients with confirmed diagnosis of CPL was carried out. Clinical forms of the disease, morphology of rashes, localization, complaints and histological characteristics were analyzed. As a result, the most characteristic features of typical, hypertrophic, atrophic, bullous and erosive forms of CPL were identified. The obtained data allow to improve the accuracy of diagnosis and individualize the approach to treatment.

Keywords: red squamous lichen planus, dermatosis, diagnosis, morphology, histology.

Введение: Красный плоский лишай (КПЛ) — хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек невыясненной этиологии, характеризующееся аутоиммунными механизмами поражения базального слоя эпидермиса. Наиболее часто заболевание встречается у взрослых пациентов в возрасте 30–60 лет, однако может проявляться и в более раннем или пожилом возрасте. Для КПЛ характерен выраженный клинический полиморфизм, что значительно затрудняет постановку диагноза, особенно на ранних стадиях и при нетипичных формах течения [1,4].

Патогенез заболевания, по современным данным, включает активацию Т-клеточного звена иммунитета, что приводит к разрушению кератиноцитов, воспалению и дегенерации базального слоя кожи. На фоне этого формируется типичный морфологический субстрат КПЛ — лимфоцитарный инфильтрат, базальный вакуолярный дегенерат, гиперкератоз и акантоз. Однако

выраженность этих изменений может варьировать в зависимости от формы заболевания, что требует комплексного подхода к диагностике [2,5].

Существуют различные клинические формы КПЛ: типичная, гипертрофическая, атрофическая, буллёзная, пигментная, эрозивная и другие, каждая из которых имеет свои особенности течения, прогноза и подходов к лечению. Ошибки в распознавании формы могут привести к неадекватной терапии и хронизации процесса.

В связи с этим актуальной задачей дерматологической практики является создание эффективного алгоритма дифференциальной диагностики клинических форм КПЛ, основанного на совокупной оценке клинических, дерматоскопических и гистопатологических данных. Настоящее исследование направлено на уточнение критериев дифференциальной диагностики основных форм красного плоского лишая у взрослых пациентов и повышение эффективности диагностики в клинической практике [3,4].

Цель исследования: Целью настоящего исследования является определение клинических, дерматоскопических и гистологических критериев, позволяющих проводить точную дифференциальную диагностику различных форм красного плоского лишая у взрослых пациентов для повышения эффективности диагностики и выбора оптимальной тактики лечения.

Материал и методы: В исследование были включены 58 взрослых пациентов (возраст 28–64 года) с подтверждённым диагнозом КПЛ, проходивших обследование на кафедре кожных и венерических болезней СГМУ в 2022–2024 гг. Проводилась клиническая, дерматоскопическая и гистологическая оценка. Для верификации диагноза применяли биопсию кожи с последующим гистологическим анализом. Все случаи классифицировались по клиническим формам: типичная, гипертрофическая, атрофическая, буллёзная и эрозивная.

Результаты и обсуждение: В ходе исследования были обследованы 58 взрослых пациентов с клинически и гистологически подтверждённым диагнозом красного плоского лишая (КПЛ). Средний возраст обследованных составил $45,3 \pm 9,1$ года. Мужчин было 24 (41,4%), женщин — 34 (58,6%). Все пациенты были распределены по клиническим формам заболевания на основании данных клинического осмотра, дерматоскопии и результатов гистопатологического исследования.

Типичная форма КПЛ Типичная форма выявлена у 28 пациентов (48,3%). Клинически она характеризовалась наличием множественных, плоских, многоугольных папул с фиолетовым оттенком, имеющих восковидный блеск. У 85,7% пациентов с данной формой высыпаний была выражена так называемая «сеточка Уикхема» — беловатый рисунок на поверхности папул. Наиболее частая локализация: сгибательные поверхности предплечий (71,4%), запястья (64,2%), область поясницы (39,3%). Зуд отмечался у 90% больных. При дерматоскопии у всех обследованных выявлялась типичная белая сетчатая структура, соответствующая гиперкератозу. Гистологически: гиперкератоз, гранулёз, акантоз, базальный вакуолярный дегенерат и полосовидная лимфоцитарная инфильтрация на границе дермы и эпидермиса.

Гипертрофическая форма КПЛ. Диагностирована у 12 пациентов (20,7%). Визуально высыпания представляли собой плотные гиперкератотические бляшки буровато-серого цвета, чаще всего на переднебоковых поверхностях голени. Пациенты предъявляли жалобы на интенсивный зуд и болезненность при касании. У 4 человек (33,3%) наблюдались элементы лихенификации. Дерматоскопически — выраженный роговой слой, отсутствие сетки Уикхема. Гистопатология: массивный акантоз, гипергранулёз, выраженный гиперкератоз, фолликулярные пробки, дермальный лимфогистиоцитарный инфильтрат с признаками фиброза.

Атрофическая форма КПЛ. Встречалась у 6 больных (10,3%). Характеризовалась участками истончения кожи с очаговой гипопигментацией, телеангиэктазиями и остаточными папулами по периферии. Пациенты отмечали длительность течения — в среднем 9,4 месяца от начала заболевания. Часто наблюдалась трансформация из типичной формы. При гистологическом анализе выявлялось истончение эпидермиса, сохранение вакуолярной дегенерации базального слоя, уменьшение воспалительного инфильтрата.

Буллёзная форма КПЛ. Обнаружена у 7 пациентов (12,1%). Клинически — наличие пузырей с серозным содержимым на фоне типичных папул или бляшек. У 4 пациентов пузыри возникали на голених, у 3 — на внутренней поверхности предплечий. Элементы быстро вскрывались с образованием эрозий. При гистологии определялось подэпидермальное буллообразование, спонгиоз и плотный лимфоцитарный инфильтрат. Необходимо было проводить дифференциальную диагностику с буллёзным пемфигоидом, дерматитом Дюринга и многоформной экссудативной эритемой.

Эрозивная форма КПЛ. Диагностирована у 5 пациентов (8,6%), преимущественно с поражением слизистых оболочек ротовой полости (язык, дёсны) и половых органов. Отмечались выраженные болевые ощущения, трудности при приёме пищи и нарушенное качество жизни. Эрозии были множественные, с неровными фестончатыми краями и периферической гиперемией. В 3 случаях наблюдались участки белесоватого лейкоплакиевидного налёта, верифицированные как КПЛ. При гистологическом исследовании обнаружены: разрушение покровного эпителия, паракератоз, плотный субэпителиальный инфильтрат, очаги некроза. Таблица 1.

Форма КПЛ	Частота	Локализация	Клинические особенности	Гистологические признаки
Типичная	48,3%	Предплечья, запястья, поясница	Полигональные папулы, сетка Уикхема, умеренный зуд	Гиперкератоз, базальный дегенерат, лимфоцитарный инфильтрат
Гипертрофическая	20,7%	Голени	Плотные бляшки, интенсивный зуд, лихенификация	Массивный акантоз, гиперкератоз, фолликулярные пробки
Атрофическая	10,3%	Туловище, конечности	Истончённая кожа, телеангиэктазии, гипопигментация	Атрофия эпидермиса, слабый инфильтрат
Буллёзная	12,1%	Голени, предплечья	Пузыри, эрозии, выраженный воспалительный процесс	Подэпидермальные пузыри, спонгиоз
Эрозивная	8,6%	Слизистые	Болезненные эрозии, белесые налёты, хроническое течение	Разрушение эпителия, паракератоз, инфильтрация

Полученные данные подтверждают необходимость дифференцированного подхода к диагностике КПЛ, особенно при атипичных формах. В клинической практике часто возникают трудности при отличии гипертрофической формы от кожного туберкулёза и хронической экземы, буллёзной —

от аутоиммунных буллёзных дерматозов, эрозивной — от красной волчанки и лейкоплакии. Применение дерматоскопии и биопсии с последующей гистологической верификацией существенно повышает точность диагностики. Формирование алгоритмов ведения пациентов с различными формами КПЛ должно учитывать не только клиническую картину, но и морфологические особенности. Кроме того, необходимо учитывать наличие сопутствующих заболеваний, длительность течения и ответ на предшествующую терапию.

Заключение. Дифференциальная диагностика различных форм красного плоского лишая требует комплексного клиничко-лабораторного подхода. Использование дерматоскопии и гистологии существенно повышает точность диагностики, особенно при атипичных формах. Ранняя идентификация формы заболевания позволяет своевременно начать адекватную терапию и снизить риск хронизации процесса и осложнений. Предлагаемая систематизация клинических форм КПЛ может служить основой для разработки алгоритмов диагностики и лечения.

Список литературы:

1. Каганова Н. В., Кукушкина Ю. А. Красный плоский лишай: современные представления о патогенезе, клинике и терапии // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2020. — №4. — С. 21–26.
2. Thornsberry L., LoSicco K. R., James W. D. Lichen planus: a review and update // Journal of the American Academy of Dermatology. — 2021. — Vol. 84(3). — P. 721–730.
3. Хайтов Р. М., Остропольская Н. В. Иммунопатогенез хронических дерматозов. — Москва: Медицина, 2018. — 256 с.
4. Пугаевна Р. У. et al. DERMATOSCOPIC PAINTING SOME COMMON DERMATOSES //World scientific research journal. – 2023. – Т. 16. – №. 2. – С. 107-120.
5. Makhmudovich T. M. ATOPIC DERMATITIS INCIDENT LEVEL, DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOSTIC IMPORTANCE //JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 158-168.